

Analiza parametara leta i pokreta oka u izmenjenim uslovima simulacije korišćenjem slobodnog softvera – Eksperimenti sa primenom koncepta digitalne obuke i selekcije pilota

Aleksandar Knežević

Univerzitet odbrane – Vojna akademija, 11000, Beograd, Srbija
aleksandarknezevic75@gmail.com

REZIME

Potreba da se na avionima sa naprednim kokpitom obuka izvede na najefektivniji način dovela je do toga da se u obuci posveti veća pažnja korišćenju trenažera leta i sumulatora različitih nivoa vernosti. Procena napretka u obuci bitna je stavka u tom procesu kao i u realnoj obuci na avionima. Da bi se izbegla pristrasnost koju u ocenjivanje unosi ljudski faktor pored simulacionih softvera koji pokreću trenažere i simulatore moguće je primeniti niz manjih softvera koji mogu da zabeleže parametre leta i putanju aviona u simulaciji, koji se kasnije mogu iskoristiti za analizu uspešnosti leta. Pored performansi i putanje leta jedan od naprednijih načina za analizu primene znanja stečenih na teorijskim pripremanu u toku samog leta na trenažeru je i analiza interakcija između čoveka i mašine u vidu raspreda pomeranja pažnje, odnosno strategije osmatranja instrumenata i prenošenja pogleda sa jednog instrumenta na drugi. U ovom radu biće reči o upotrebi slobodnog softvera u R programskom jeziku koji pruža mogućnosti za izradu niza funkcija i potprograma za prikupljanje podataka o performansama leta i indikatorima pokreta oka u toku leta i njihovu kasniju analizu i prezentaciju.

Ključne reči: letačka obuka, parametri leta, pokreti oka, trenažeri, simulacija, slobodni softver.

1 Uvod

Zbog razvoja automatizacije i integracije sistema u kokpitima modernih civilnih aviona, prethodne metode obuke fokusirane na vežbanje specifičnih situacija putem ponavljanja više nisu dovoljne ukoliko se u letu pojavi potreba za reagovanjem u neočekivanim situacijama [1]. U skladu sa prethodnim tvrdnjama su i rezultati istraživanja Lefranciois i drugi [2] gde su kaže da su piloti postali „zavisni“ od automatizacije i zapostavili veštinu manualnog letenja. Kao posledica toga došlo je do učestale pojave previda (ne kontrolisanja) pokazivanja instrumenata što je rezultovalo kritičnim situacijama posebno u toku sletanja. Sličan tip automatizacije u nekoj meri primenjen je u

izgledu kopita modernih aviona za obuku a koji se pre svega ogleda u primeni integrisanog Elektronskog sistema letnih instrumenata (EFIS – eng. *Electronic Flight Instrument System*). Ovakav tip aviona za obuku je poznatiji pod nazivom Tehnološki napredni avion (TAA- eng. *Technically Advanced Airplane*) [3]. Razlika koja je očigledna u odnosu na stariji tip instrumentalne table gde je postojalo šest osnovnih instrumenata kružnog oblika („six pack“) ,umesto dva ili tri digitalna ekrana kako izgleda sada, proteže se i izvan samog izgleda. Problem je u tome što niko od proizvođača nove avionske opreme nije prezentovao etiku korišćenja, odnosno osmatranja, digitalnih instrumenata na način kao što je to bilo razrađeno za stariju generaciju.

U mnogim studijama, konvencionalna simulirana okruženja visoke i niske vernosti korišćena su kao radna okruženja u eksperimentima sa indikatorima performansi leta i pomeranjem pogleda. Efikasnost simulatora različitih vernosti u obuci je uglavnom procenjena proučavanjem sposobnosti prenosa obuke (Transfer obuke eng. *TOT- Transfer of Training*) iz simulatora u stvarni avion. Međutim, oslanjanje na ljudske sakupljače podataka (Instruktore i Ispitivače) za proučavanje ovog prenosa obuke izazvalo je zabrinutost u vezi sa potencijalnim predrasudama koje mogu uticati na tačnost rezultata. Analizom rezultata i postavki prethodnih studija koje su se bavile tematikom napretka u obuci istraživački tim Vojne akademije je pokušao da otkloni neke nedostatke i uveo kontinuirano digitalno praćenje performansi leta u proceduru evaluacije napretka obuke kako bi se prikupio maksimalni uzorak podataka i na taj način prevazišli pre svega problemi sa malom grupom pilota kao veličinom uzorka.

Mogućnost prenosa obuke iz simulatora u stvarni avion zavisi od više faktora a jedan od njih je i vernost simulatora, odnosno mere do koje simulator oponaša stvarni avion. Prema jednoj studiji [4] postoje četiri kvalitativna pokazatelja koji određuju stepen vernosti i to:

- Vizuelna vernost (vernost prikaza scenarija van kabine aviona);
- Fizička vernost (vernost prikaza instrumenata i oblika i veličina poluga i prekidača u kabini);
- Kretna vernost (simulacija sila i momenata kretanja aviona kroz prostor);
- Kognitivna vernost (mogućnost izvođenja kompleksnih zadataka).

Variranjem stepena i odnosa pojedinih pokazatelja vernosti menjaju se uslovi simulacije, odnosno dobija se drugačiji tip simulatora. Poređenjem performansi tokom izvođenja letačkih zadataka na pravom avionu, koje polaznici obuke postižu, može se utvrditi razlika doprinosa obuci različitih tipova simulatora. Praćenje performansi izvođenja letačkih zadataka i napretka u obuci u simuliranom okruženju potrebno je da bi se identifikovali pokazatelji vernosti koji imaju uticaja na takav ishod.

Imajući u vidu da sve veću dostupnost trenera zasnovanih na virtuelnoj tehnologiji i njihovu relativno laku dostupnost postavilo se pitanje da li oni mogu da obogate kurikulume letačke obuke i doprinesu povećanju prenosa znanja. Kako bi ispitao ovu mogućnost istraživački tim Vojne akademije napravio je eksperiment sa izmenjenim uslovima simulacije gde je konvencionalno vizuelno okruženje zamenjeno virtuelnim. Promenjena vizuelna vernost simulatora u kojem su kadeti-piloti leteli zahtevala je da se ispitanici podele u dve grupe. Na kraju studije, završni ispitni let je izveden korišćenjem konvencionalnog uređaja za obuku kako bi se uporedila dostignuća eksperimentalne grupe sa simulatora virtuelne stvarnosti sa onima iz kontrolne grupe. Ovakav tip studije naziva se i kvazi transfer tip studije. Dodatno su prikupljeni podaci o pokretima očiju kako bi se proučili efekti strategija osmatranja instrumenata na performanse leta.

Za razliku od ranijih studija gde je prikupljanje podataka vršeno od strane instruktora letenja ili ispitivača i koje ima svojih nedostataka kao polaznu osnovu za istraživanje koja je vršio tim Vojne

akademije poslužile su neke od studija gde je prikupljanje podataka i kasnija ocena performansi vršena softverskim putem. Zbog velike sličnosti sa istraživanjima na Vojnoj akademiji izdvajaju se dve studije. U svojoj studiji Lawrynczyk [5] je koristila sličan scenario prilikom ispitivanja mogućnosti korišćenja VR za obuku pilota, umesto ili pored tradicionalnih simulatora letenja. Studija koju su radili Oberhauser i kolege [6] poredila je funkcionalnu vernost simulatora letenja virtuelne stvarnosti (VRFS eng. - *Vitual Reality Flight Symulator*) sa konvencionalnim simulatorom letenja. Ispitivana su vremena reakcije pilota da bi se dosegle kontrole u kokpitu, odstupanje od idealne putanje leta, radno opterećenje i bolest kretanja u simulatoru. Prikupljanje i ocenu performansi softverskim putem primenjivali su još i Ayala i drugi [7], Yang i drugi [8], McGowin i drugi [9], Reweti i drugi [10], Le Ngoc i drugi [11].

U ovom radu biće prikazan način na koji su bili razvijani eksperimenti i organizovano ispitivanje perceptivnih i motornih sposobnosti kadeta pilota u letovima u simuliranom okruženju a koje je kasnije nastavljeno ispitivanjem koncepta digitalne obuke i selekcije pilota. U prvom delu objašnjena je potreba za pouzdanijim prikupljanjem, obradom i prezentacijom podataka o parametrima leta koja se javila tokom istraživanja i mogućnostima slobodnog softvera da reši taj problem. Prezentovani su primeri studija dugih autora i upotreba konkretnih funkcija i paketa za rešavanje zadataka postavljenih u ispitivanjima koja su sprovedena na Vojnoj akademiji. U drugom delu rada prikazan je način na koji se pomoću slobodnog softvera u kombinaciji sa uređajima za praćenje pokreta oka mogu odrediti strategije osmatranja instrumenata i okoline aviona. Primeri strategija koje su detektovane kod ispitanika vizualizovane su pomoću slobodnog softvera i pomogle su da se uparivanjem sa prethodno zabeleženim performansama leta odredi njihova uspešnost.

2 Analiza podataka o parametrima leta dobijenih iz simulatora

U ovom poglavlju prikazan je eksperiment koji je sproveden sa kadetima pilotima Vojne akademije u letovima u simulatorima sa različitim vizuelnim okruženjem odnosno različitom vizuelnom vernošću. Suština je bila da uoče eventualne razlike u performansama leta i da se podaci prezentuju na najbolji način. Primer ove i sličnih studija poslužio je da se ispita upotreba slobodnog softvera u ove svrhe.

Slika 1 Trenadžer aviona Lasta korišćen za potrebe proučavanja Strategije osmatranja instrumenata u digitalnom kokpitu (desno) sa uređajem za snimanje pokreta oka (zaokružen žutom bojom) i kontrolni ekran aplikacije Gazepoint Analysis (levo).

Za eksperiment u kojem je vršeno poređenje parametara leta (VA-TT/2/24-26), PC simulator letenja koji su u ranijim istraživanjima (VA-TT/5/13-15 i VA-TT-2/19-21) koristili istraživači sa Vojne akademije i koji je opisan u studiji Vlačić i ostali [12] posebno je nadograđen sa Centurion 270

PRO cilindričnim 270° vizuelnim sistemom kompanije Simpiti Technologies kako bi se povećala njegova vernost u pogledu vidnog polja. Eksperiment je koristio dodatak za avion Lasta, vojni avion za obuku koji spada u kategoriju tehnološki naprednih aviona zbog svojih integrisanih elektronskih instrumenata (EFIS). Nova hardverska konfiguracija računara komercijalno dostupna tokom eksperimenta omogućila je bolji rad sa više frejmova i sa zakrivljenom projekcijom spoljnog scenarija sa rezolucijom od 3080 puta 1024 piksela. Slika 1 prikazuje trenažer sa podešavanjima iz eksperimenta i uređajem koji snima pokrete očiju u pozadini.

Dodatak za softver Microsoft FSX za avion Lasta poboljšana je dodatnim softverom pod nazivom FlyInside FSX firme FlyInside Inc. 2018. To je omogućilo postavljanje modela aviona Lasta u virtuelnu stvarnost uz pomoć seta Oculus Rift Virtual Reality. Softver Flyinside koristi funkcije Microsoft Flight Simulatora i dodaje interfejs VR okruženja. Dinamika leta i karakteristike originalnog softvera ostaju isti. Slika 2 prikazuje spoljašnjost VR simulatora letenja (levo gore), i scenografiju leta i prezentaciju VR simulacije u kokpitu (desno).

Slika 2 VR Testiranje trenažera aviona Lasta (levo gore) i izgled virtuelnog kabinskog prostora (desno). VR trenažer korišćen za eksperimentalnu grupu ispitanika za pri proučavanju strategija osmatranja instrumenata. Slika iz mešane realnosti softvera FlyInside FlyInside Inc. 2018 .

Na slici broj 3 nalazi se šematski prikaz konstrukcije školskog kruga koji se inače primenjuje u obuci za uvežbavanje poletanja i sletanja na avionu Lasta. Isti ovaj školski krug uvežbavan je od strane ispitanika koji su učestvovali u ispitivanju poređenja performansi leta i strategije osmatranja instrumenata na trenažerima različite vernosti.

U studiji [12] korišćen je Modul snimač podataka (FS Recorder) koji je stvorio Matthias Neusinger (2007-2010) da bi se zabeležili podaci o performansama leta sa simulatora. FS Recorder je slobodni softver koji dodaje funkcije snimanja i reprodukcije letova osnovnom softveru. Ovaj softver je korišćen za snimanje parametara podataka o letu tokom svih letova u konvencionalnom simuliranom okruženju i VR. Može da snima i reprodukuje letove gotovo neograničene dužine. On čuva podatke u sopstvenom ".frc" formatu podataka. Osim toga, korišćen je FS Recorder konverter kreiran od strane Matthias Neusinger (2007-2010) za pretvaranje FS Recorder „.frc“ datoteke u tekstualne datoteke. Nakon konverzije, stvarni podaci o letu se formatiraju u redove i kolone, gde svaki red sadrži jedan skup parametara (u daljem tekstu nazvan uzorak podataka), a svaka kolona

predstavlja određeni parametar. Svaka linija predstavlja jedan uzorak podataka i sastoji se od niza vrednosti razdvojenih razmakom (tabulatori ili razmaci). Ove vrednosti moraju da odgovaraju definicijama kolona (tj, geografska širina, dužina, nadmorska visina, visina, nagib, smer, položaj zakrilaca, instrumentalna vazдушna brzina (IAS – eng. *Indicated Airspeed*), stvarna vazдушna brzina (TAS – eng. *True Airspeed*). Najvažnija kolona za sinhronizaciju snimaka praćenja očiju i performansi leta je kolona "vremenska oznaka", koja beleži vremenski broj (sekunde) od početka snimanja za svaki parametar koji čini taj red podataka (tj. geografska širina, dužina, nadmorska visina, visina, nagib). Na taj način, moguće je uporediti događaje u simulaciji sa tajmerom koji broji vreme unutar softvera za praćenje očiju, jer oni počinju da rade gotovo trenutno, odvojeni samo jednim klikom.

Slika 3 Prikaz konstrukcije školskog kruga (u horizontalnoj ravni) koji se primenjuje pri uvežbavanju procedure poletanja i sletanja na avionu Lasta i koji je korišćen kao postavka u eksperimentu sa trenažerima različite vernosti u studiji (VA-TT/2/24-26).

Oberhauser i drugi [6] su na sličnoj konstrukciji školskog kruga kao što je već prikazan na slici 3, koji je korišćen u istraživanjima tima Vojne akademije, ispitivali pored ostalih elemenata i performanse leta po sličnim segmentima (Crosswind, Downwind, itd. Slika 3). U samom radu [6] autori daju šematski prikaz arhitekture simulatora leta u virtuelnoj realnosti gde se vidi da je za prikupljanje i obradu podataka korišćen mrežni radni okvir slobodnog softvera pod nazivom robotski operativni sistem (ROS - eng. *Robot operating system*) koji su kreirali Quigley i drugi [13]. Sami autori robotskog operativnog sistema kažu da to nije operativni sistem već predstavlja komunikacioni sloj iznad osnovnog operativnog sistema koji povezuje heterogenu hardversko – softversku strukturu. U suštini je „jezički neutralan“ ali ima u sebi podršku za četiri potpuno različita programska jezika: C++, Python, Octave i LISP. U ovoj studiji [6] našao je svoju primenu obzirom da je pored simulacije scenarija školskog kruga u virtuelnoj realnosti i kabine aviona

simulator imao i hardverske komponente (pilotsku palicu i prekidače) koji su se nalazili na mestima gde bi bili i u virtuelnoj realnosti i na taj način su sačinjavali takozvani mešani model. Na osnovu datoteka izveštaja ROS autori su došli do određenih zaključaka koje ovde neće biti predmet razmatranja.

Druga studija koju su izveli Sun i kolege [1] je imala za cilj da kvantifikuje neke od pokazatelja novog tipa letačke obuke koja se još naziva i Obuka i procena zasnovana na kompetencijama (CBTA- eng. *Competency – based Training and Assessment*). Suštinski se kompetencija svodi na indikaciju ljudskih performansi koje mogu biti siguran pokazatelj uspešnog izvršenja nekog posla. S obzirom da je ovde reč o kompetencijama za bezbedno i sigurno upravljanje avionom definisano je 7 indikatora kompetentnosti (OB – eng. *Observable Behaviors*) u početnoj letačkoj obuci. Svi oni su procenjivani na osnovu toga koliko puta su se pojavljivali kod ispitanika i koliko često. Suštinske i osnovne za početnu obuku predstavljaju kompetencije vezane za merenje i ocenu performansi leta aviona kao što su kontrola položaja aviona, kontrola putanje aviona i bezbedno upravljanje po trajektoriji. Podaci iz letačke obuke analizirani su na principu teorije sličnosti krivih i algoritmom za brzo pronalaženje vremenskih serija. Kao scenario za procenu poslužio je nešto drugačiji patent za sletanje nego u prethodnim studijama a predstavlja konstrukciju zalaznog zaokreta u obliku koplje koji služi za sletanje u instrumentalnim meteorološkim uslovima (Slika 4).

Kako autori navode u tekstu rada svi podaci su sakupljeni pomoću Snimača parametara leta na samom avionu (Cesna 172) i sačuvani u digitalnom obliku na memorijskoj kartici. Nakon sletanja je na zemlji vršeno filtriranje podataka da bi se dobili samo parametri koji su bili relevantni za sadržaj istraživanja, kao što su geografska dužina, geografska širina, visina, nagib i instrumentalna brzina. Drugo, na osnovu tačaka kao što su tačka početnog prilaza (IAF -Initial approach Fix), središnja tačka prilaza (IF – Intermediate Fix) i tačka završnog prilaza (FAF- Final Approach Fix) (Slika 4) i pozicije njihovih geografskih širina i dužina, kao karakteristika konstrukcije koplje za sletanje dobijeni su podaci za istraživanje. Svi pomenuti procesi predobrade i naknadne analize podataka vršeni su u Python okruženju korišćenjem Visual Studio Code softvera [1]. Način na koji su prikupljeni podaci nije ništa drugo nego zapis parametara leta koji se može zabeležiti i na indikatoru parametara motora kao što je to slučaj sa uređajem MVP-50P koji se koristi u pravom avionu Lasta sa kojeg se mogu izvući sve potrebne norme koje su zabeležene u istoj formi kao na FS rekorderu koji je korišćen za snimanje podataka na simulatoru leta aviona Lasta.

Slika 4 Konstrukcija zalaznog zaokreta za sletanje u obliku koplje koji je analiziran u radu Sun i ostali [1], <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Na osnovu podataka sa snimača leta, a nakon analize, autori su dobili predstavu kretanja vazduhoplova u horizontalnoj ravni u proceduri sletanja koja izgleda kao na slici 5. Poređenjem ocene odstupanja parametara leta koja je dobijena putem softvera i ocenama koje su instruktori

letenja dali učesnicima u samom letu dobijena je korelacija od 0.947 na osnovu čega su autori zaključili da ovakav model može biti korišćen za ocenu performansi leta pilota na obuci.

Slika 5 Horizontalna projekcija trajektorije vazduhoplova u proceduri za sletanje iz rada Sun i drugi [1], <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Kao što je već konstatovano na početku ovog rada u poslednje vreme došlo je do velike ekspanzije i prelaska sa obuke na pravim vazduhoplovima (živa obuka- *eng. Live training*) na obuku na simulatorima a to je posebno karakteristično za vojnu obuku koja je inače skupa i sa sobom nosi velike rizike. Ideja autora softvera „AsaPy“ čije ime predstavlja skraćenicu od naziva Python biblioteka za analizu Aeronautičkih simulacija (*A Python Library for Aerospace Simulation Analysis*) je bila da analizu gomile podataka koju generišu simulacije i koja može biti opterećujuća i nesavladiva pojednostave i učine ekspeditivnijom.

Kao rezultat toga nastala je, AsaPy, prilagođena Python biblioteka, dizajnirana u kontekstu vazduhoplovnih simulacija (*Aerospace Simulation Environment*) kako bi se pojednostavila i ubrzala analiza podataka sa vojnih simulacionih platformi, odnosno kako bi se podržao proces donošenja odluka [14]. Dijagram toka za testiranje hipoteza korišćenjem AsaPy softvera grupe autora Dantas i drugi [14] data je na slici 6 i može se videti da u sebi uključuje pre svega tehnike za proveru skupa podataka na određivanje normalnosti raspodele i kasnije podešavanje statističke distribucije podataka.

Slika 6 Dijagram toka za testiranje hipoteze korišćenjem „AsaPy“ softvera iz rada Dantas i drugi [14]. Slika iz rada dozvoljena za reprodukciju u nekomercijalne svrhe.

Kada je reč o predikciji performansi koja se dobija na osnovu proverenih hipoteza autori navode primer navigacijskog leta vojnog lovačkog aviona gde je istraživani međusobni uticaj visine leta,

brzine aviona i potrošnje goriva. Cilj je bio da se izdvoje momenti u kojima dolazi do vrhunca potrošnje goriva. Na slici 7 prikazani su rezultati.

Slika 7 3D dijagram koji ilustruje međusobni odnos između brzine, visine i potrošnje goriva iz rada Dantas i drugi [14]. Slika iza rada dozvoljena za reprodukciju u nekomercijalne svrhe.

Iz prethodno prezentovanih studija može se videti da je sem izuzetka ROS softvera koji je korišćen u Radu Oberhauser i ostali [6] korišćenje slobodnog softvera uglavnom svedeno na funkciju za obradu podataka, a to je proces koji može da se poistoveti sa statističkom analizom koja se može uraditi i u R programskom jeziku. Mnogi autori koriste R okruženje za statističku analizu i prezentaciju podataka obzirom da je R okruženje pogodno za razvoj brojnih alatki za analizu simulaciju i prognozu [15].

Da bi uneli što više „pilotskog“ razmišljanja i poistovetili proces izdvajanja bitnih podataka o parametrima leta u određenim segmentima leta u studiji o analiza parametara leta i pokreta oka u izmenjenim uslovima simulacije koja je sprovedena na Vojnoj akademiji, napravljena je u R programskom jeziku funkcija „Proračun“. Napravljena je za izdvajanje i analizu podataka o performansama leta po segmentima školskog kruga, odnosno u nju je već unapred ubačen deo pilotskog znanja i iskustva. Jedan deo znanja potiče od toga da je način na koji se ocenjuju performanse leta u školskom krugu, to jest koji se parametri tačno posmatraju kod učenika, izdvojen iz niza drugih parametara. Drugi deo znanja potiče od toga da je veličina normi koje se ocenjuju i porede zadata prema zvaničnim metodičkim priručnicima koji služe kao vodiči u obuci i koji su napisani iz iskustva iz niza letova koji su tome prethodili. Odnosno, veoma bitna stvar koja je primenjena u ovoj studiji je broj letova koji se daju za uvežbavanje kao norma koja je definisana metodičkim priručnicima i predstavljaju niz znanja koja se prenose i uvežbavaju iz leta u let.

Svaki let uvežbavanja po vežbi školskih krugova sadrži šest školskih krugova, odnosno šest poletanja i sletanja. Nakon što se csv. datoteka za jednog od ispitanika uveze u R okruženje, za početak, bitno je izdvojiti vremenski okvir u kojem se svaki pojedinačni školski krug odvija. To se postiže filtriranjem na osnovu promenljive koja sadrži vrednost 0 ako je avion u vazduhu ili 1 ako je avion na zemlji. Pošto je avion u ovom slučaju kratko vremena na zemlji pogodnije je da se filtrira na osnovu vrednosti 1. Dobijene krajnje vrednosti kolone vremenska oznaka, između kojih postoji prekinuti vremenski niz predstavljaju početak odnosno kraj jednog školskog kruga. Funkcija filtrira ovu promenljivu i upisuje delove originalne tabele u tabelu „Vremena“ koja ima poseban dodatak imenu za svakog ispitanika i za svaki njegov let. Ispod je dat primer za ispitanika broj pet i za njegov let broj 2.

```
Vremena_Ispitanik5_test2<- mydata %>% filter(onground==1)
```

Nakon toga se za date vremenske okvire u kojima se odvijaju školski krugovi na osnovu filtriranja po više zadatih kriterijuma dolazi se do određenih segmenata školskog kruga, kao što je prikazano na primeru ispod, koji predstavlja poslednji korak filtriranja za segment završnog prilaženja (final) koji se može videti na slici 3.

```
final16<- mydata %>% filter(between(timestamp,f,g))
```

Ovde je posebno pogodna upotreba Pipe operatora „%>%“ koji je u stvari deo paketa „dplyr“ [16] i pomoću kojeg se gotov proizvod jedne funkcije može koristiti kao argument naredne pa je tako moguće na koncizan način povezati više operacija u jednu.

Na kraju se za svaki od segmenata školskog kruga odnosno za svaki parametar leta koji je bitan mogu se odrediti odstupanja od potrebne vrednosti. Na primeru ispod prikazano je kako se računa srednje kvadratno odstupanje kursa leta od zadane vrednosti 122° u završnom prilaženju (segment „Final“ na slici 3.)

```
else{ if(l!="final"){
  p6<- abs(fww$heading-122) #daje promenljivoj vrednost u odnosu na zadani kurs#
  prenos6<- data.frame(p6)
  rms_final_head<- sqrt(mean(prenos6$p6^2))
  Zapis_final$head_sixth_circle<<- prenos6$p6
  Zapis_final$alt[6]<<- fww$altitude[1]
  Zapis_final$hdg[6]<<- fww$heading[1]
  Zapis_final$rms[6]<<- rms_final_head
  print("rms_final_head")
  print(rms_final_head)
```

Kako bi se prikazala putanja leta po školskom krugu moguće je analizirati podatke po svim tačkama putanju leta u okviru zadatog vremenskog okvira i po geografskim koordinatama pomoću paketa „ggplot“ [17] prikazati na 2d grafikonu (Slika 8 desno) ili u 3d prikazu sa vrednostima visine (Slika 8 levo) pomoću niza naredbi ispod.

Slika 8 2D prikaz putanje leta po školskom krugu aviona Lasta u geografskom koordinatnom sistemu (desno) 3 D prikaz putanje leta po školskom krugu aviona Lasta u geografskom koordinatnom sistemu sa prikazom visine (levo). Izvor: Aleksandar Knežević.

```
ggplot(mydata, aes(x=longitude, y=latitude))+
  coord_quickmap()+
  geom_point()
```

Na sličan način, pomoću funkcije „ggmap“ moguće je crtati podatke na Google mapama za koje je prethodno potrebna registracija kod kompanije Google kao „developer“, da bi se dobio API ključ sa

kojim se pomoću niza naredbi, datih ispod, putanja sa slike 8 (desno) može ucrtati na Google mapu. Putanja školskog kruga iznad aerodroma Batajnica na Google mapi prikazana je na slici 9.

```
mapimagedata1 <- get_googlemap(center= c(lon=mean(mydata$longitude), lat=mean(mydata$latitude)), zoom=12, size=c(640,640),scale=2, format="png8", mptype=c("terrain"))
```


Slika 9 Prikaz putanje školskog kruga aviona Lasta iznad aerodroma Batajnica na Google mapi kreiran pomoću funkcije „ggmap“ u R programskom jeziku.

Slika 10 Sumarna statistika za srednje kvadratno odstupanje od kursa završnog prilaznja za svakog ispitanika iz eksperimentalne grupe (VR)- gore i kontrolne grupe (Simpit)- dole, sa linijom trenda po letovima za grupe ispitanika.

Na kraju istraživanja, podaci dobijeni analizom zapisa sa datoteka snimača leta u konvencionalnom i virtuelnom okruženju otkrivaju nam da je izrazit i karakterističan napredak grupe koja je uvežbavala školski krug u virtuelnom okruženju. Bolji rezultati ove grupe su evidentirani čak i kada

su nakon uvežbavanja vraćeni na testiranje na konvencionalnom simulatoru zajedno sa kontrolnom grupom. Primer preciznijeg izlaska u pravac sletanja, odnosno manjeg odstupanja od idealne putanje zadatog kursa u završnom prilaženju dat je na slici 10. Grafički prikaz dat je korišćenjem funkcija „ggplot“ paketa i paketa „RColorBrewer“ u R programskom jeziku.

3 Analiza podataka dobijenih iz uređaja za snimanje pokreta oka

U ovo poglavlju biće objašnjen način na koji se tradicionalne mere tranzicije pogleda koje se snimaju uređajima za praćenje pokreta oka, pomoću slobodnog softvera mogu zameniti naprednijim prezentacijama i parametrima što je poslužilo kao osnova za izvođenje studije unapređenja selekcije pilota na Vojnoj akademiji. Studija koje je uspešno dokazala upotrebu uređaja za praćenje pokreta oka poslužila je kao pomoć pri izvođenju studije sa praćenjem parametara leta koja je prezentovana u prethodnom poglavlju.

Strategije pomeranja pogleda se definišu kao pokreti očiju koje pojedinac može da izvrši i koji su relevantni za letenje avionom. Konkretno, dva relevantna pokreta očiju su fiksacije (tj. Vreme koje protekne dok je nečiji pogled usmeren na jednu određenu lokaciju, ili broj pogleda u tu istu tačku) i sakade (tj. Brzo kretanje očiju iz jedne tačke fiksacije u drugu) [18]. U praksi se, barem kada je reč o vazduhoplovstvu tačka u kojoj se meri broj pogleda ipak definiše kao područje, odnosno kao područje od interesa (AOI – Area of Interest).

Sekvenca kretanja pogleda može početi od bilo kog drugog AOI i predstavlja povratnu putanju skeniranja ili "ponovnu posetu" sa bilo kojim drugim AOI. U rezultatima studije Lijing i ostali [19] gde su vršena istraživanja indikatora pokreta očiju u korelaciji sa tehnikom skeniranja instrumenata i performansama leta sa iskusnim pilotima i početnicima, posebno je objašnjeno kako amplituda sakade, ugao sakade i vreme kao indikatori fiksacije oka koreliraju sa veštinama letenja.

Slika 11 Izgled kokpita aviona Cesna 152 u simulaciji Microsoft flight simulator i 10 AOI za koje je sniman raspored osmatranja u studiji Ayala i ostali [7], <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

U studiji koju je istraživala uticaj težine letačkog zadatka na strategiju osmatranja instrumenata kod pilota sa manjim letačkim iskustvom vršena je analiza na bazi entropije na 10 AOI (Slika 11) u simuliranom scenariju sletanja [7]. Zatim je generisan niz lokacija fiksacije za svaki let. Potrebni kodovi su napisani su u Python okruženju za izračunavanje statičke entropije pogleda SGE (Static Gaze Entropy) i Entropije tranzicije pogleda GTE (Gaze Transition Entropy). SGE je mera disperzije pogleda koja se izračunava u datom periodu gledanja. Što su više ravnomerno raspoređene fiksacije širom AOI (tj. šira disperzije pogleda), to je veća entropija. Entropija

tranzicije pogleda (GTE) ispituje složenost sekvence fiksacije kroz analizu matrica tranzicije pogleda.

Sličan pristup kao što je mera Entropija tranzicije pogleda razvili su Mandal & Kang [20] u svojoj studiji. Primenjena je mrežna analiza pokreta oka za dinamičke zadatke, gde su različiti AOI prikazani kao vrhovi mreže (čvorovi), a tranzicija pogleda među njima je predstavljena usmerenim putanjama između vrhova mreže. Razvijanje vizualizacije zasnovane na mreži i ostali slični pokušaji su težnja da se tradicionalne mere tranzicije pogleda kao što su broj i trajanje fiksacija, koje nisu davale dovoljno pouzdano pokazivanje razlike u strategijama osmatranja, zamene pouzdanijim. Vizualizacija i merenje tranzicije pogleda zasnovano na mreži zahteva prvo kreiranje AOI matrice tranzicije, koja je tabelarna prezentacija prelaza fiksacije oka koji se javljaju između različitih AOI parova. Nakon toga, ove informacije o matrici tranzicije se koriste za razvoj mrežne prezentacije, koja vizualizuje strategiju vizuelnog skeniranja kod ispitanika.

Način prezentacije podataka za statičku mrežu kao u Mandal, Kang, & Millan [21] sa određenim prilagođavanjima korišćena je u radu Vlacic, Knezevic, Mandal, Rodjenkov, & Vitsas [12]. Predložena četiri AOI na simuliranom kokpitu aviona Lasta za potrebe ove studije vide se na slici 12. Snimanje pokreta oka vršeno je pomoću uređaja GP3 Desktop Eye Tracker firme Gazepoint (Slika 1) sa brzinom uzorkovanja od 60 Hz, i ugaonom preciznošću od 0.5°– 1°. U momentu startovanja simulacije i softvera FS Recorder startuje se i funkcija snimanja u softveru Gazepoint Analysis tako da se može uporediti vremenska linija snimanja parametara leta i tranzicije pogleda. Zanimljivo je napomenuti da razlika između broja AOI u primeru iz studija Ayala i drugi [7] (gde ih je bilo 10) potiče iz toga što je kokpit aviona Lasta opremljen elektronskim instrumentima koji objedinjuju pokazivanje više parametara na jednom prostoru što je upravo i navedeno u uvodu kao potreba da se sprovedu istraživanja. Za potrebe ove studije korišćen je „igraph“ paket [22] u R programskom jeziku za konverziju AOI matrica tranzicije (Tabela 1) u grafove. Postoji razlika sa predloženim bojama čvorova u odnosu na predloženi princip u Mandal, Kang, & Millan [21]. Na osnovu RGB palete RColorBrewer paketa u R programskom jeziku definisano je da: crvena boja znači nisko trajanje fiksacije, narandžasta boja znači duže trajanje fiksacije a žuta boja znači najduže trajanje fiksacije.

Slika 12 Izgled kokpita aviona Lasta u Microsoft Flight Simulator i 4 AOi za koje je sniman raspored skeniranja instrumenata u radu Vlačić i ostali [12] <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Tabela 1 Matrica tranzicije pogleda između AOI za ispitanika broj 9 u horizontalnom letu iz rada Vlačić i ostali [12] <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

FROM AOI	TO AOI			
	AST	AVST	EI	OC
AST	0	1	2	6
AVST	1	0	1	8
EI	1	0	0	3
OC	7	8	2	0

Rezultat konverzije matrica u grafove je jasna vizualizacija različitih strategija osmatranja instrumenata koja se može videti na slici 14 za ispitanike broj 2 , broj 9 i broj 8 (slike sa leva na desno). Boje od crvene ka žutoj prikazuju duže trajanje fiksacija unutar pojedinog AOI. Dodatno, površina kruga predstavlja broj fiksacija unutar pojedinog AOI a debljina usmerenih putanja predstavlja broj tranzicija pogleda između AOI.

Slika 13 Vizualizacija strategija osmatranja instrumenata mrežnom metodom za ispitanike broj 2, broj 9 i broj 8 iz rada Vlačić i ostali [12], <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Da bi se različite strategije koje su vizualizovane na ovaj način statistički ispitale sprovedeni su proračuni središnjosti čvorova unutar grafova pomoću paketa „Igraph“ u R programskom jeziku. Ove mere svojstvene grafovima određuju relativnu važnost čvora u odnosu na graf. U pomenutoj studiji to su bile mere stepena središnjosti (eng. Indegree), središnjosti po bliskosti (eng. Closeness) i relaciona središnjost (eng. Betweenness). Dodatno, ove mere su normalizovane da bi se ustanovilo koliko je svaka od ovih mera udaljena od maksimalno zabeležene vrednosti unutar datog vremenskog intervala, odnosno u ovom slučaju faze leta.

4 Slobodni softver u studijama o avijaciji

Tabela 2 prikazuje pregled studija koje su prezentovane u ovom radu u kojima je korišćen slobodni softver za prikupljanje, obradu i prezentaciju podataka. Tabela pored tipa softvera sadrži i aktivnost za koju je korišćen kao i link sa kojeg taj softver može biti preuzet.

Tabela 2 Pregled studija o avijaciji u kojima je korišćen slobodni softver

Studija	Slobodni softver/paket/funkcija	aktivnost	link
Dantas i drugi (2024)	Python/ AsaPy	obrada podataka /predikcija/prezentacija	https://www.python.org/downloads/
Sun i drugi 2023	Python/Visual Code softver	obrada podataka/prezentacija	https://www.python.org/downloads/ https://code.visualstudio.com/
Oberhauser i drugi 2018 Quigley i drugi	C++, Python, Octave i LISP/ROS (Robot Operating System)	prikupljanje podataka/obrada podataka/prezentacija	https://code.visualstudio.com/ https://www.python.org/downloads/ https://octave.org/download https://common-lisp.net/downloads
Ayala i drugi 2023	Python	obrada podataka/prezentacija	https://www.python.org/downloads/
Vlačić i drugi 2020	R/igraph, RColorBrewer	obrada podataka/prezentacija	https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ https://r.igraph.org/ https://cran.r-project.org/web/packages/RColorBrewer/index.html
Mandal i Kang 2018	R/igraph, RColorBrewer	obrada podataka/prezentacija	https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ https://r.igraph.org/ https://cran.r-project.org/web/packages/RColorBrewer/index.html
Mandal. Kang i Milan 2016	R/igraph, RColorBrewer	obrada podataka/prezentacija	https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ https://r.igraph.org/ https://cran.r-project.org/web/packages/RColorBrewer/index.html
Eksperimenti sa primenom koncepta digitalne obuke i selekcije pilota	R/dplyr, ggplot, ggmap, RColorBrewer, igrph/filter,Proracun	obrada podataka/prezentacija	https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ https://cran.r-project.org/web/packages/ggplot2/index.html https://cran.r-project.org/web/packages/ggmap/index.html

5 Zaključak

Na nekoliko primera koji su navedeni u ovom radu može se videti da je upotreba otvorenog softvera dostigla visok nivo kada je reč o primeni u avijaciji ili vojnoj industriji. Poseban osvrt koji je napravljen a tiče se upotrebe otvorenog softvera u obuci pilota potvrđuje neke od prednosti njegove upotrebe.

Otvoreni softver kao što je R okruženje sa svojim paketima i funkcijama omogućuje rad sa velikom količinom podataka kao što su zapisi iz registratora parametara leta, bilo sa pravog aviona ili iz simulatora. U prvi plan dolazi mogućnost detaljne statističke obrade podataka koja može poslužiti u svrhu dokazivanja neke hipoteze ili poređenja grupa ispitanika. Na ovaj način mogu se stvoriti takozvane brze alatke koje mogu doprineti donošenju odluka u kom pravcu treba da se nastave eksperimenti. Sa druge strane mogućnost grafičkih prezentacija i simulacija procesa može da posluži boljem razumevanju odvijanja kompletnih procesa za one koji treba da postanu korisnici usluga obrade podataka.

U svakom slučaju to što su ovi softveri otvorenog tipa omogućavaju široku primenu bez ograničenja na neku granu nauke ili prakse i to ih preporučuje za upotrebu.

Zahvalnica

Ovaj rad je nastao iz niza eksperimenata koji je tim istraživača Vojne akademije izvodio za potrebe istraživanja na projektima Univerziteta odbrane u Beogradu „Primena digitalnog kabinskog prostora u obuci pilota“ (VA-TT/5/13-15), „Istraživanje perceptivnih i motornih osobina kadeta-pilota u instrumentalnom letenju na klipnim i mlaznim avionima“ (VA-TT/2/19-21). Primeri korišćenja R programskog jezika deo su istraživanja na projektu Univerziteta odbrane „Primena koncepta digitalne obuke i selekcije pilota“ (VA-TT/2/24-26). Trenažer leta aviona Lasta koji je korišćen u ovoj studiji je hardverska komponenta čiji se razvoj i izrada finansira iz sredstava Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije po projektu „Razvoj prototipa tranažera aviona Lasta“ TT-1083.

Želeo bih da zahvalim vanr. prof. dr Nadici Miljković na pozivu i podršci za ovaj rad.

Literatura

- [1] H. Sun, X. Zhou, P. Zhang, X. Liu, Y. Lu, H. Huang и W. Song, „Competency-based assessment of pilots' manual flight performance during instrument flight training.,“ *Cognition, Technology & Work*,, т. 25, бр. 4, pp. 345-356, 2023.
- [2] O. Lefrancois, N. Matton, G. Yves, V. Peysakhovich и M. Causse, „The role of Pilots' monitoring strategies in flight performance.,“ y *European Association for Aviation Psychology Conference EAAP32, Cascais, Portugal*, 2016.
- [3] AOPA Air Safety Foundation, „Technologicaly Advanced Aircraft Safety and Training,“ AOPA, Frederick, Maryland, 2007.
- [4] M. K. Kaiser и J. A. Schroeder, „Flights of fancy: the art and science of flight simulation.,“ y *Principles and Practice of Aviation Psychology*, CRC Press, 2003, pp. 435-471.

- [5] A. Lawrynczyk, Exploring virtual reality flight training as a viable alternative to traditional simulator flight training, Ottawa, Ontario, 2018.
- [6] M. Oberhauser, D. Dreyer, R. Braunstingl и I. Koglbauer, „What’s Real About Virtual Reality Flight Simulation? Comparing the Fidelity of a Virtual Reality With a Conventional Flight Simulation Environment,“ *Aviation Psychology and Applied Human Factors*, т. 8, бр. 1, pp. 22-34, 2018.
- [7] N. Ayala, A. Zafar, S. Kearns, E. Irving, S. Cao и E. Niechwiej-Szwedo, „The effects of task difficulty on gaze behavior during landing with visual flight rules in low-time pilots,“ *Journal of Eye Movement Research*, т. 16, бр. 1, 2023.
- [8] J. Yang, Z. Qu, Z. Song, Y. Qian, X. Chen и X. Li, „Initial Student Attention-Allocation and Flight-Performance Improvements Based on Eye-Movement Data,“ *Applied Science*, 2023.
- [9] G. McGowin, Z. Xi, B. O. Newton, G. Sukthankar, S. M. Fiore и K. Oden, „Examining Enhanced Learning Diagnostics in Virtual Reality Flight Trainers,“ *y Proceedings of the 2020 HFES 64th International Annual Meeting*, 2020.
- [10] S. Reweti, A. Gilbey и L. Jeffrey, „Efficacy of low-cost pc-based aviation training devices,“ *Journal of Information Technology Education: Research*, т. 16, pp. 127-142, 2017.
- [11] L. Le Ngoc и R. S. Kalawsky, „Visual Circuit Flying with Augmented Head-tracking on Limited Field of View Flight Training Devices,“ *y AIAA Modeling and Simulation Technologies (MST) Conference*, Boston, 2013.
- [12] S. Vlacic, A. Knezevic, S. Mandal, S. Rodjenkov и S. Vitsas, „Improving the pilot selection process by using eye-tracking tools,“ *Journal of Eye Movement Research*, т. 12, бр. 3, 2020.
- [13] M. Quigley, K. Conley, P. B. Gerkey, J. Faust, T. Foote, J. Leibs, E. Berger, R. Wheeler и A. Ng, „ROS: an open-source Robot Operating System,“ *y ICRA Workshop on Open Source Software*, KObe, Japan, 2009.
- [14] J. P. A. Dantas, S. R. Silva, V. C. F. Gomes, A. N. Costa, A. R. Samersla, D. Geraldo, M. R. O. A. Maximo и T. Yoneyama, „AsaPy: A Python Library for Aerospace Simulation Analysis,“ *y SIGSIM-PADS '24: Proceedings of the 38th ACM SIGSIM Conference on Principles of Advanced Discrete Simulation*, Atlanata GA, USA, 2024.
- [15] S. Krstonijevic, „General Additive Model for Electricity Load Prediction in R,“ *y PSSOH Proceedings 2020*, Belgrade, 2020.
- [16] H. Wickham, R. François, L. Henry, K. Müller и D. Vaughan, *dplyr: A Grammar of Data Manipulation*, 2023.
- [17] H. Wickham, *ggplo2: Elegant Graphics for Data Analysis*, New York: Springer-Verlag, 2016.
- [18] G. Ziv, „Gaze Behavior and Visual Attention: A Review of Eye Tracking Studies in Aviation,“ *Journal of Aviation Psychology*, т. 26, бр. 3-4, pp. 75-104, 2016.
- [19] W. Lijing, L. Hongpeng, D. Dayong и S. Xiuly, „Relationship between the technical skills and eye-movement indicator of pilots,“ *y Proceedings of the 19th Triennial Congress of the IEA*, Melbourne, 2015.

- [20] S. Mandal и Z. Kang, „Using Eye Movement Data Visualization to Enhance Training of Air Traffic Controllers: A Dynamic Network Approach,“ Journal of Eye Movement Approach, т. 11, бр. 4, pp. 1-20, 2018.
- [21] S. Mandal, Z. Kang и A. Millan, „Data Visualiyation of Complex Eye Movements Using Directed Weighted Networks: A Case Study on a Multi-Element Target Tracking Task,“ y Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 2016 Annual Meeting, Washington DC, 2016.
- [22] G. Csardi и T. Nepusz, „The Igraph Software Package for Complex Network Research,“ InterJournal, p. 1695, 2005.